

ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING MATNNI O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Mirzoxidova Laylo Baxtiyorovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahirat milliy instituti Boshlang‘ich ta‘lim va filologiya fanlari metodikasi kafedrası v.b. dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643208>

***Annotatsiya.** Maqolada o‘quvchilarning o‘qib tushunish ko‘nikmalarini ularning o‘zlashtirish darajasi, qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda shakllantirish va rivojlantirish yuzasidan fikr-mulohazalar, taklif va tavsiyalar, topshiriq namunalari keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** o‘qib tushunish, qobiliyat, topshiriq, “Idrok xaritasi”, darajali topshiriqlar, matn, ijodiy fikrlash.*

***Аннотация.** В статье приводятся отзывы, предложения и рекомендации, а также примеры заданий по формированию и развитию навыков читательского грамотности у учащихся с учетом уровня их усвоения, интересов и способностей.*

***Ключевые слова:** читательская грамотность, умение, задание, «Карта восприятия», уровневые задания, текст, творческое мышление.*

***Annotation.** The article provides feedback, suggestions and recommendations, as well as examples of tasks for the formation and development of reading literacy skills in students, taking into account their level of assimilation, interests and abilities.*

***Key words:** reading literacy, skill, task, “Mind mapping”, level tasks, text, creative thinking.*

Zamonaviy ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va matnga asoslangan mulohaza yuritish qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, ona tili darslarida **matnni o‘qib tushunish** ko‘nikmasini shakllantirish va rivojlantirish o‘quvchilarning nafaqat bilim, balki hayotiy ko‘nikmalari va kommunikativ kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Shu jarayonda **bolaning individual qobiliyatlarini hisobga olish** va ularga mos topshiriqlar tayyorlash metodik ishning va dars samaradorligining, bolaning qobiliyat sohasi rivojlanishining asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim.

Matnni o‘qib tushunish va uning ahamiyati

Matn bilan ishlash o‘quvchilarning tafakkur doirasini kengaytirish, lug‘at boyligini oshirish va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Matnni o‘qib tushunish orqali bola **kim? qachon? qayerda?** kabi sodda savollardan tortib, **nima uchun? qanday qilib?** kabi chuqur tahliliy savollarga javob berishni o‘rganadi. Bu esa uning **analitik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini** rivojlantirishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

O‘quvchilarning qobiliyatlarini hisobga olishning zaruriyati

Har bir o‘quvchining qobiliyati, qiziqishlari va tushunish, o‘zlashtirish darajasi turlicha bo‘lishi tabiiy. Shu bois, o‘qituvchi matn asosida topshiriqlar tayyorlashda quyidagi tamoyillarga amal qilishi maqsadga muvofiq:

Qobiliyatlarga mos yondashuv (qiyinlik darajasini moslashtirish);

Bunda darajali test topshiriqlari, Blum taksonomiyasi asosida tayyorlangan topshiriqlar yaxshi natija beradi.

Mustaqil, juftlikda va guruhda ishlash imkoniyatini berish;

O‘quvchilar bir-birlari bilan fikr almashganlarida o‘zaro ko‘proq ma‘lumot oladilar va kengroq fikrlash imkoniga ega bo‘ladilar. Buning uchun mashg‘ulotlarni 4K modeli asosida tashkil etish maqsadga muvofiq.

O‘quvchining kuchli tomonlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlar tanlash;

Bunda turli intellektlar nazariyasiga asoslangan holda topshiriqlar ishlab chiqish va qo‘llash yuqori samara beradi[3].

O‘quvchining individual rivojlanish sur‘atiga mos metodlarni qo‘llash.

Masalan, bir o‘quvchi matnni mukammal tushunsa, unga *tahliliy va baholovchi* savollar berish; boshqa o‘quvchi uchun esa oddiy tushunish savollaridan boshlab, asta-sekin murakkab savollarga o‘tish tavsiya qilinadi.

Matnni o‘qib tushunishga yo‘naltirilgan topshiriqlar turlari

➤ Quyidagi topshiriqlar matn bilan ishlash samaradorligini oshiradi: **axborotga asoslangan savollar:** matndagi asosiy voqealar, qahramonlar va joy nomlarini aniqlang.

➤ **tahliliy savollar:** voqealar orasidagi sabab-oqibat munosabatini toping, asosiy g‘oyani aniqlang.

➤ **baholash va mulohaza yuritish:** matn bo‘yicha shaxsiy fikr bildirish, muallif nuqtayi nazariga munosabat bildirish.

➤ **ijodiy topshiriqlar:**

Matnning davomini yozish,

Alternativ yakun o‘ylab topish,

“Venn diagrammasi” asosida tahlilni amalga oshirish.

Matn asosida “Klaster” yoki “Idrok xaritasi”ni tayyorlash.

Amaliy misollar (namunaviy topshiriqlar)

Matn: “Bahor fasli” (oddiy matn)

Matndagi qahramonlar kimlar?

Bahor faslida qanday o‘zgarishlar bo‘ladi?

Bahor faslida qanday ishlarni qilarding?

“Bahor – yangilanish fasli” degan iborani izohla.

Matn: “Do‘stlik qadri” (murakkab matn)

Matndagi asosiy g‘oya nima?

Do‘stlikning hayotdagi o‘rni haqida fikr bildiring.

Matndagi qahramonning xatti-harakatlarini qanday baholaysiz?

Ijodiy topshiriq

Matn asosida uning ma‘nosini ifodalovchi she‘r yozishga harakat qiling.

O‘zingiz boshingizdan o‘tkazgan shunga o‘xshash voqeani qisqa hikoya qilib bering.

Matn asosida devoriy gazeta tayyorlang yoki “Idrok xarita”sini yarating.

Uyga vazifa sifatida *loyiha ishi tayyorlash* berilsa ham maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunda do‘stlik haqida *buklet, audiomatn, shu mavzuga doir qo‘shiq, maqollar to‘plamini tayyorlash* kabi topshiriqlar berish maqsadga muvofiq.

Masalan, o‘zbek tili darsligida berilgan “Fanlar bahsi” she‘ri asosida “Idrok xaritasini” tayyorlash orqali o‘quvchilar fikrlash, fikrlarini izohlash, ramziy tasvirlarda, yorqin ranglarda fikrlarini ifodalashga va kreativ fikrlashga o‘rganadilar. Quyida o‘quvchilar tomonidan tayyorlangan “Idrok xaritasi” namunalarini keltiramiz:

O‘quvchilarning matnni o‘qib tushunish ko‘nikmalarini shakllantirish – **zamonaviy ta’limning muhim yo‘nalishlaridan biri ekan**, bu jarayonda har bir bolaning qobiliyatlarini inobatga olish, ularning qiziqishlari va bilim olish darajasiga mos topshiriqlar tayyorlash o‘qituvchining metodik mahoratini belgilovchi asosiy ko‘rsatkichdir. Shu bilan birga bu o‘qituvchidan konstruktivist[4] o‘qituvchilikni talab qiladi. Ya’ni, konstruktivist o‘qituvchi o‘quvchilarga tayyor bilimlarni bermasdan, balkim ularni o‘z qiziqishlari, qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda o‘ylashga, fikrlashga, masalaga tanqidiy, ijodiy, kreativ yondashishga yo‘naltiruvchi, tadqiqotga undovchi va shu asosda bo‘lajak tibbiyot xodimi, injener-texnik, pedagog, rassom, olim va boshqa kasb egalarini tarbiyalovchi konstruktordir. Yuqori darajada shakllangan o‘qib tushunish ko‘nikmalari nafaqat ona tili fanidan, balki o‘quvchining barcha fanlardagi muvaffaqiyati uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shunday ekan, ona tili darslarida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirish ularning fanlarni yaxshi o‘zlashtirish va hayotni to‘g‘ri, chuqur anglashi, hayotiy ko‘nikmalarni oson shakllantirishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. K.M.Mavlonova, S.H.Qo‘ldosheva, N.S.Hakimova, M.R.Siddiqov. – Toshkent: 2024.
2. A.Rafiyev, G.Muxamedjanova, N.Alovuddinova. O‘zbek tili. 5-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “o‘qituvchi”, 2020.
3. Gardner Howard. Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice, 2006. Basic Books, ISBN 978-0465047680
4. Piaget J. *Bolaligida o‘ynang, orzu va taqlid qiling*. London: Heinemann.1945.